

XXIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA

Desafíos de la geografía ante el
cambio global

50 años de la Asociación
Española de Geografía

Cáceres,
14, 15, 16 y 17
de octubre
de 2025

Organizan

EJE 2. CAMBIO SOCIOTERRITORIAL

Ana Nieto Masot, Gema Cárdenas Alonso
y Ángela Engelman Moriche (Editoras)

XXIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA

DESAFÍOS DE LA GEOGRAFÍA ANTE EL CAMBIO GLOBAL

CACERES 14, 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2025

EJE 2 – CAMBIO SOCIO-TERRITORIAL

ANA NIETO MASOT

GEMA CÁRDENAS ALONSO

ÁNGELA ENGELMO MORICHE

(Editoras)

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Cáceres 2025

Edita:

Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
Plaza de Caldereros, 2. 10003 Cáceres (España)
Tel. 927 257 041
publicac@unex.es
<http://www.unex.es/publicaciones>

Libro de actas con los trabajos aportados al XXIX Congreso de la Asociación Española de Geografía: 50 años de la Asociación Española de Geografía. "Desafíos de la Geografía ante el Cambio Global"
Asociación Española de Geografía (AGE) y Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura.

Editoras: Ana Nieto Masot, Gema Cárdenas Alonso y Ángela Engelmo Moriche.

<https://eventos.unex.es/119805/detail/xxix-congreso-de-la-asociacion-espanola-de-geografia.html>

<https://doi.org/10.17398/3101-7177.1.2>

E-ISBN: 978-84-129568-6-3 (Asociación Española de Geografía (AGE))

Eje 1: CAMBIO AMBIENTAL: E-ISBN 978-84-9127-348-6

Eje 2: CAMBIO SOCIO-TERRITORIAL: E-ISBN 978-84-9127-349-3

Eje 3: CAMBIO TECNOLÓGICO: E-ISBN 978-84-9127-350-9

Acceso abierto en el Repositorio Institucional de la Universidad de Extremadura

Dehesa Repositorio
Institucional

INDICE

DESIGUALDAD, CONFLICTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MUNDO RURAL

Disfunciones del mercado laboral de áreas rurales con problemas de despoblación:
el caso de Zamora como espacio transfronterizo 26

Alario Trigueros, Milagros y Molinero Hernando, Fernando

Enoturismo como expresión de la multifuncionalidad en los territorios de la vid
y el vino del Duero/Douro 34

Baraja Rodríguez, Eugenio; Martínez Arnaiz, Marta y Herrero Luque, Daniel

Análisis de paisaje y realidad virtual en Espacios Protegidos: consideraciones sobre los
Puertos de Marabio (Asturias) 41

*Beato Bergua, Salvador; Flórez Álvarez, Eduardo; Herrera Arenas, Daniel; Poblete
Piedrabuena, Miguel Ángel y Rodríguez Pérez, Carmen*

Aproximación a los discursos paisajísticos en el Monte Louro. Un espacio protegido
con alto valor simbólico 48

Boga González, Rubén y Agrelo Janza, Luis Martín

Dispositivos participativos e incidencia en la gestión local: los casos de Isla Verde y
General Deheza (Córdoba, Argentina) 54

Crisi Aloranti, Vanesa y Florencia Valinotti, María

Asociacionismo femenino para el desarrollo local-rural en la provincia de Granada: la
percepción de las administraciones públicas 62

Egea-Hernández, María; Maroto-Martos, Juan Carlos y Pinos – Navarrete, Aída

Molinos harineros de la provincia de Zamora: análisis geohistórico y estrategias para la
revalorización patrimonial 69

Fernández Portela, Julio; Hernández García, Ricardo y Aguilar Cuesta, Ángel Ignacio

La titularidad compartida: un modelo clave para la visibilidad y desarrollo profesional de
las mujeres rurales en León 76

García-Pisabarro, Susana y Sánchez-Muñoz, María Jesús

Desequilibrios territoriales de los pagos directos de la PAC en la provincia de Málaga e
implicación en la sostenibilidad económica de las explotaciones 83

Larrubia Vargas, Remedios; Cuenca Ordoñez, María y Batista Zamora, Ana E.

Conflictos en la autoproducción del hábitat rural en pequeñas localidades del sudoeste bonaerense	90
<i>López Binaghi, Facundo</i>	
Relación entre exclusión digital y riesgo de pobreza y exclusión social en las regiones de la Unión Europea: un análisis taxonómico regional	98
<i>Lucendo-Monedero, Ángel Luís; Ruíz-Rodríguez, Francisca y González-Relaño, Reyes Manuela</i>	
La Agenda 2030 y la sostenibilidad en los espacios rurales: una aproximación al caso español.....	99
Martín Hernanz, Iris	
Escenarios de producción agraria territorializada: los olivares del Duero (Castilla y León)	106
<i>Martínez Arnáiz, Marta; Baraja Rodríguez, Eugenio y Molinero Hernando, Fernando</i>	
Dinámicas territoriales y tipología de beneficiarios: estudio de las ayudas para jóvenes agricultores en Extremadura	113
<i>Martínez García, Francisco Manuel; Nieto Masot, Ana y Cárdenas Alonso, Gema</i>	
La ayuda a la dependencia como política exitosa para fijar a la población, favorecer la socialización y promover el cuidado a los mayores en las comunidades rurales. El caso del municipio de Guadix (Granada, España).....	119
<i>Navarro Valverde, Francisco Antonio; Önder Özen, Neslihan; Cejudo García, Eugenio; Cañete Pérez, José Antonio y Maroto Martos, Juan Carlos</i>	
Beyond rural development: the role of LEADER in promoting EU values and norms in rural areas in Spain, Andalusia	126
<i>Önder Özen, Neslihan y Navarro Valverde, Francisco Antonio</i>	
La inteligencia artificial generativa como motor de transformación del turismo rural: un estudio de casos en Andalucía y Castellón	132
<i>Palma Pinar, Gisela</i>	
Desequilibrio territorial entre el espacio rural y urbano desde la mirada intergeneracional...	139
<i>Peñarrubia Zaragoza, María Pilar; Valera Lozano, Antonio; Fansa Saleh, Ghaleb; Mayordomo Maya, Sandra; Antequera Fernández, Miguel y López García, María José</i>	
La Carta del Paisaje del Geoparque de Granada. Hacia una gobernanza territorial y participativa del Geoparque.....	145
<i>Rodríguez Rodríguez, Jesús y Ghislanzoni, Michela</i>	

La restauración rural en los espacios de baja densidad demográfica.....	152
<i>Pérez-Mora, Cristina; Delgado, Francisco Javier y Bahamonde-Rodríguez, María</i>	
Extractivismo verde y movimientos de resistencia en la España rural. Una aproximación al caso del Alto Cidacos, La Rioja	158
<i>Ruíz Enciso, Laura y Pérez Pérez, Belén</i>	
Cultivos leñosos con ayudas asociadas en la PAC 2023-2027: el caso de Andalucía	165
<i>Sánchez Martínez, José Domingo; Garrido Almonacid, Antonio y Aranda Redondo, Manuel Eduardo</i>	
Itinerarios culturales para la puesta en valor del patrimonio agroalimentario en los paisajes de la dehesa española	171
<i>Silva-Pérez, Rocío; Fernández-Salinas, Víctor y González-Romero, Gema</i>	
Actores para la gobernanza territorial en las Denominaciones de Origen Protegidas del cerdo ibérico	180
<i>Silva-Pérez, Rocío; González-Romero, Gema y Fernández-Salinas, Víctor</i>	
Aproximación al análisis geográfico de los perros de caza en España.....	187
<i>Serrano-Montes, José Luis; Sánchez-García, Carlos; Martín-Delgado, Luz María y Rodríguez-Segura, Francisco Javier</i>	
Factores condicionantes de la identificación y permanencia de las mujeres en el medio rural español.....	193
<i>Suñén Lavilla, Isabel; Hernández Navarro, María Luz; Pascual Bellido, Nuria Esther y Esteban Rodríguez, Samuel</i>	
¿Cooperación interautonómica para el desarrollo rural? el territorio del Eo (Galicia-Asturias)	202
<i>Trillo Santamaría, Juan M. y Paül, Valerià</i>	
Estrategias de gobernanza local para el desarrollo territorial en ciudades pequeñas: capacidades estatales, modelo productivo y ODS (General Deheza, Córdoba, Argentina) .	210
<i>Valinotti, María Florencia; Galfioni, María de los Ángeles y Jurado Almonte, José Manuel</i>	
DESIGUALDAD, VIVIENDA, SEGREGACIÓN Y FRAGMENTACIÓN URBANA	
Desde la geografía legal ¿Qué es un espacio litoral?	219
<i>Alvarado Peterson, Voltaire; Quijada Prado, Paula y Rojo-Mendoza, Félix</i>	

De la oportunidad de integración a la inacción: el caso de la Eurociudad vasca Baiona-Donostia.....	225
<i>Amado, Alexander y Trillo Santamaría, Juan M.</i>	
Distribución espacial de la renta. Un estudio exploratorio en tres áreas metropolitanas andaluzas	232
<i>Batista Zamora, Ana Ester y Natera Rivas, Juan José</i>	
Estructura del área metropolitana Málaga/Marbella a partir de métodos de análisis multivariante	238
<i>Batista Zamora, Ana Ester y Natera Rivas, Juan José</i>	
Cambios y persistencias de la vivienda de lujo en la ciudad de Madrid.....	244
<i>Bermúdez Pastor, Pablo; Canosa Zamora, Elia y García Carballo, Ángela</i>	
¡Vendido! atractivos y reclamos: análisis de los elementos que configuran el valor simbólico de la vivienda de lujo. El caso de la Dreta de L'eixample de Barcelona.....	251
<i>Berrens, Karla; López Villanueva, Cristina; Cano Hila, Ana Belén y Simó Solsona, Montserrat</i>	
Información catastral y análisis de la vulnerabilidad residencial: hacia una herramienta para su análisis en las ciudades españolas	258
<i>Blasco Jiménez, Manuel; Shurupov, Nikolai; Aguilera-Benavente, Francisco; Sánchez-Ondoño, Irene y Prada-Trigo, José</i>	
Transformaciones socio-urbanas y propiedad en Ciudad Real en el siglo XVIII: análisis a partir del Catastro de Ensenada	265
<i>Cabezas Velasco, Manuel y Rodríguez-Domenech, María Ángeles</i>	
Habitar el margen de las carreteras. La pobreza en los intersticios de la periferia madrileña	272
<i>Canosa, Elia; Córdoba, Enrique; Peña, Marta y Sáez, Ester</i>	
Explorando la relación dinámica entre la mezcla de usos y la mezcla social en el área metropolitana de Madrid.....	279
<i>Carpio-Pinedo, José; Cara-Santana, Yeray; Romanillos, Gustavo y García-Palomares, Juan Carlos</i>	
Patrones de uso socioespacial en barrios extremos de la ciudad de Albacete.....	286
<i>Cebrián Abellán, Francisco; García Martínez, Carmen y Valero Tocoñulat, Pablo</i>	

De lo invisible a lo viral: la tiktokización en la formación de nuevos espacios turísticos....	293
<i>Cerino, Willian</i>	
Vivir en torno a plantaciones forestales, ¿un plus? discusión de un modelo de satisfacción residencial	300
<i>Cidrás, Diego y Martínez-Cabrera, Helena</i>	
Desfragmentando el eje Las Ramblas-Puerto de Barcelona: estrategias para transformar y recuperar el espacio urbano para la ciudadanía.....	307
<i>Coma Guitart, Josep; Torres-Delgado, Anna y Crespi Vallbona, Montserrat</i>	
Utilización del directorio de empresas para la revisión de la calidad temática de los datos catastrales relativos al sector comercio para la ciudad de Córdoba	313
<i>Copano Ortiz, Luis y Gavira Narváez, Antonio</i>	
Superficie verde efectiva y desigualdad intraurbana: metodología para el cálculo de indicadores en el proyecto “Santander Capital Natural”	320
<i>De Cos Guerra, Olga; Carracedo Martín, Virginia; Menéndez González, Gema; Castillo Salcines, Valentín y Margarit Sole, Eric</i>	
Estudio de las relaciones de consumo en la ciudad: centralidad e identificación de comunidades	327
<i>De las Obras-Loscertales, Julia; García Palomares, Juan Carlos; Ramiro Fariñas, Diego; Hernández Martín-Caro, María Soledad y Gutiérrez Puebla, Javier</i>	
Mapeo de las redes de coalición en la transición energética urbana en Valencia, España ..	328
<i>Cuesta-Fernández, Iván y Díaz-Faes, Adrián A.</i>	
Innovación radical en la ciudad post-covid: análisis de cinco laboratorios de innovación ciudadana en ciudades españolas	336
<i>Cuesta-Fernández, Iván y Salom Carrasco, Julia</i>	
La Red Great Wine Capitals en el sistema urbano mundial. Estrategias de posicionamiento y diagnóstico territorial de las relaciones ciudades-winescape	343
<i>Díez-Pisonero, Roberto y Larsimont, Robin</i>	
Geografías invisibilizadas: derecho, espacio y poder en la ciudad de Barcelona	351
<i>Fauth, Gabriela; Vivas Elias, Pep; Fiori, Mirela e Iglesias Costa, Mariela</i>	

De modelo urbano a modelo territorial: el espacio rústico en la ordenación del municipio de Córdoba (España).....	356
<i>Florido Trujillo, Gema; Garzón García, Rafael; Vega Pozuelo, Rafael y Ramírez López, María Luisa</i>	
La localización comercial de la gran distribución y su relación con la vulnerabilidad social: el caso de MERCADONA, LIDL y CARREFOUR en Barcelona.....	364
<i>Frago, Lluís; Morcuende, Alejandro y Marco, Clàudia</i>	
El fenómeno de los asentamientos de autocaravanas en Palma como respuesta a la crisis habitacional.....	371
<i>García-Gallego, Ana y González Pérez, Jesús M.</i>	
El paisaje en el planeamiento urbanístico de los geoparques: el Geoparque de Granada.....	378
<i>Garrido Clavero, Juan; Toro Sánchez, Francisco Javier; Sánchez del Árbol, Miguel Ángel y Vollmer Cano, Elena</i>	
Desigualdades en la distribución espacial del arbolado en la ciudad de Sevilla. Un análisis desde la justicia ambiental.....	385
<i>González-Marín, Alicia; Garrido-Cumbrera, Marco y Correa-Fernández, José</i>	
Cartografía de iniciativas culturales comunitarias en el barrio madrileño de Lavapiés.....	390
<i>Herrada Hidalgo, Antonio; Hidalgo Giralt, Carmen y Palacios García, Antonio J.</i>	
El papel del ayuntamiento de Madrid en la expansión de la foodificación a través de gastrodesarrollos.....	397
<i>Hidalgo Giralt, Carmen; Herrada Hidalgo, Antonio; Martínez Vicencio, Karen y de Juan, Ibai</i>	
Zonas estigmatizadas y evolución del precio de la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria.....	404
<i>Jiménez Barrado, Víctor; Parreño Castellano, Juan Manuel; Moreno Medina, Claudio Jesús y Castro Hernández, Teresa</i>	
Nuevas representaciones para la vida cotidiana: más allá de Hägerstrand.....	410
<i>Lasala Fortea, José y Bellet Sanfeliu, Carme</i>	
Hacia un enfoque de la fragmentación urbana centrada en los límites: el caso de Barcelona.....	417
<i>Lasala Fortea, José; Picó, Víctor y Vila Vázquez, José Ignacio</i>	

Segregación residencial y diferenciación social: aproximación a las geografías de la vida cotidiana en un barrio de renta alta en la ciudad de Burgos	424
<i>Martins Medeiros Robaina, Igor; Andrés López, Gonzalo y Soria Cáceres, Carlos Hugo</i>	
Medir la demanda demográfica de vivienda en un escenario de incertidumbre y necesidades insatisfechas	431
<i>Módenes, Juan A.</i>	
Geografías de la vida cotidiana en el área urbana de Pamplona.....	439
<i>Montoro-Gurich, Carolina y Pons-Izquierdo, Juan José</i>	
Los diferenciales comportamientos de la desertización comercial en el centro y la periferia del área metropolitana de Barcelona.....	445
<i>Morcuende Gonzalez, Alejandro y Frago Clols, Lluís</i>	
Degradación física y vulnerabilidad en la ciudad de León	452
<i>Ordás del Corral, Javier</i>	
Geografías cotidianas en el barrio de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad económica en Barcelona.....	459
<i>Ortiz Guitart, Anna; Solana Solana, Miguel y Rodríguez Reche, Cristina</i>	
La declaración de zonas tensionadas en ciudades turísticas. El caso de las Palmas de Gran Canaria (Canarias).....	463
<i>Parreño-Castellano, Juan Manuel; Hernández Torres, Santiago y Jiménez Barrado, Víctor</i>	
Memoria y huella territorial del franquismo en la periferia de Madrid	470
<i>Peña Díaz, Marta y Madrazo García de Lomana, Gonzalo</i>	
Parques como espacios de mezcla socioeconómica: análisis de Madrid a partir de datos de telefonía móvil	477
<i>Pérez-Campaña, Rocío; Talavera-García, Rubén y Romanillos, Gustavo</i>	
Política de vivienda en tiempos de crisis. Una aproximación geográfica al nuevo marco legal español	483
<i>Picó, Víctor; Lezcano-González, Éver y Otero Vale, Nerea María</i>	
Propiedad: evolución legal y espacial, en la zona centro sur de Chile.....	490
<i>Quijada Prado, Paula; Alvarado Peterson, Voltaire y Paulsen Espinoza, Alex</i>	

Percepción de los colectivos vecinales de las consecuencias de la instalación de clases creativas en el barrio de San Isidro (Madrid)	496
<i>Ramírez García, Susana; García Álvarez, David y Larsimont, Robin</i>	
Dinamismo urbano y desigualdad: estudio comparativo de dos barrios de Ciudad Real (España)	503
<i>Rodríguez-Domenech, María Ángeles</i>	
La dimensión espacial de las desigualdades de rentas en las áreas urbanas españolas. ¿Dónde se fragmenta la desigualdad?	510
<i>Rubiales Pérez, Miguel; Gil-Alonso, Fernando y López-Villanueva, Cristina</i>	
Jaén en escorzo. Una aproximación a la ciudad en clave de desigualdad intraurbana	517
<i>Ruiz Moya, Noelia y Sánchez Escolano, Luis Miguel</i>	
Las ciudades españolas en el contexto económico global. Cambios sectoriales en la red de relaciones financieras interempresariales, 2010- 2022	524
<i>Salom Carrasco, Julia y Fajardo Magraner, Félix</i>	
Centros comerciales como espacios de mezcla social en Madrid: evolución y factores determinantes	531
<i>Santiago-Iglesias, Enrique; Carpio Pinedo, José; Romanillos Arroyo, Gustavo y García-Palomares, Juan Carlos</i>	
Vulnerabilidad urbana y vulnerabilidad climática. Estrategias frente al cambio climático en el plan de barrios de Barcelona	539
<i>Simeonova, Velislava; Sánchez Aguilera, Dolores y Horrach Estarellas, Biel</i>	
Vivienda de lujo y desplazamiento silencioso: efectos sobre el apego, la pertenencia y la proximidad. El caso de la Dreta de L'Eixample de Barcelona	546
<i>Simó Solsona, Montserrat; López Villanueva, Cristina; Cano Hila, Ana Belén; Berrens, Karla y Romero Fernández, Ana</i>	
Radiografía de abandono y desigualdad sistémica de la infancia en el Barrio el Raval, Barcelona	552
<i>Thiers Quintana, Jenniffer y Orozco Martínez, Carolina.</i>	
Evaluación espacial y funcional de los servicios de interacción urbana (SIU) desde el análisis normativo: caso de Madrid	558
<i>Vallina Rodríguez, Alejandro; Martínez Vicencio, Karen; Fernández-Arroyo López-Manzanares, Alfonso y Palacios García, Antonio</i>	

¿Nuevas fracturas de la fragmentación urbana en barrios de vivienda masiva en Barcelona y París?.....	565
<i>Vila Vázquez, José Ignacio</i>	
NUEVOS ESPACIOS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS Y TRANSFORMACIONES IMPULSADAS POR LA UNIÓN EUROPEA.	
Alternativas de desarrollo en la Pola de Gordón. Nuevas funcionalidades para los elementos industriales.....	573
<i>Barrientos Antón, Raúl</i>	
Estrategia industrial europea, reindustrialización y trabas a la deslocalización industrial en España	581
<i>Benito Del Pozo, Paz</i>	
De la recesión a la reconfiguración: evolución de la actividad industrial en Málaga desde la crisis de 2008 hasta la actualidad (2025)	588
<i>Castro Noblejas, Hugo</i>	
Iniciativas locales de acción colectiva para la transición energética sostenible en Granada.....	595
<i>Frolova, Marina; Pérez-Pérez, Belén; Rodríguez-Segura, Francisco Javier y Osorio-Aravena, Juan Carlos</i>	
Caracterización de sistemas socio-ecológicos portuarios: retos y oportunidades en la bahía de Cádiz	602
<i>García Velázquez, Marina; García-Onetti, Javier; De Andrés García, María; Ramírez-Guerrero, Gema; Fernández Enríquez, Alfredo y García-Sanabria, Javier</i>	
La práctica de la ordenación de las energías renovables en España: principales enfoques desde las comunidades autónomas	609
<i>Ghislanzoni, Michela y Prados, María-José</i>	
Buenas y malas prácticas en la transición energética: El caso de la biomasa en Jaén.....	616
<i>Liñán Chacón, Javier; Rodríguez Segura, Francisco Javier y Frolova Ignatieva, Marina</i>	
Actividad industrial en las provincias españolas en el periodo 2010-2021: Aplicación del análisis clúster	622
<i>López González, Alejandro y Benito del Pozo, Paz</i>	

El cambio de modelo productivo del municipio de Illescas (Toledo): el ¿éxito? de la transición a la eco-logística.....	629
<i>Mecha-López, Rosa</i>	
Regeneración productiva de espacios en desuso: iniciativas de reindustrialización sostenible en España.....	636
<i>Monteserín, Obdulia y López Patiño, Gracia</i>	
Economía verde y empleo en España: una aproximación geográfica	644
<i>Moreno Núñez, David y Sánchez-Moral, Simón</i>	
Los proyectos de interés estratégicos regional (PIER) en Asturias. Una reindustrialización a la carta	650
<i>Obeso Muñiz, Ícaro</i>	
Espacios industriales en Galicia: factores de cambio y adaptación	656
<i>Otero Vale, Nerea María</i>	
Integración de energía solar fotovoltaica en núcleos urbanos de alto valor patrimonial	664
<i>Pérez-Pérez, Belén; Díaz Cuevas, Pilar y Río Fernández, José A.</i>	
Nuevas direcciones de la transición alimentaria: el incipiente ecosistema Food-Tech y la localización de la producción de "nuevos alimentos" en España	670
<i>Potente Castro, Marta</i>	
"Renovables sí, pero no así" vulnerabilidad del paisaje y estrategias de valor compartido en la transición energética	676
<i>Prados, María-José; Giusti, Mariana; Del Valle, Carolina; Pallarés Blanch, Marta; Núñez-Rivera, Claudia y Ramos Trávez, Daniel</i>	
Borrar del mapa el patrimonio: la central nuclear José Cabrera en Almonacid de Zorita (Guadalajara).....	685
<i>Santos Santos, Jesús Francisco</i>	
¿Protección o castigo? Pobreza energética y contadores prepago en Hungría	694
<i>Tirado Herrero, Sergio</i>	
Reales fábricas en Castilla-La Mancha: paisaje industrial en evolución.....	701
<i>Torres Camacho, Jesús Nicolás</i>	

Las oportunidades de la renaturalización en las marismas de la bahía de Cádiz: un estudio basado en las percepciones de los actores locales	708
<i>Vázquez Pinillos, Francisco José; Vilaseca, Charlotte; García-Onetti, Javier; De Andrés García, María; García-Sanabria, Javier y Navarro Carrascal, Óscar</i>	
Modalidades de proximidad e innovación social en las iniciativas alimentarias sostenibles de Madrid y de Castilla y León	714
<i>Yacamán Ochoa, Carolina y Sánchez Hernández, José Luis</i>	
RETOS DEMOGRÁFICOS: MIGRACIONES, DESPOBLACIÓN Y ENVEJECIMIENTO	
Tendencias demográficas recientes en los municipios rurales del sureste de Francia.....	723
<i>Bellés-Monserrat, Sergio; Esparcia, Javier; Escribano, Jaime y Chevalier, Pascal</i>	
Propuesta de diseño del sistema de indicadores para la vigilancia en salud pública en Aragón	729
<i>Bentué, Carmen; Martínez, Rafael; Portolés, David y Zúñiga, María</i>	
La accesibilidad a los servicios privados: articulación territorial y despoblación en zonas rurales de Andalucía	736
<i>Cañete Pérez, José Antonio; Cejudo García, Eugenio y Nieto Calmaestra, José Antonio</i>	
Cuantificando y caracterizando la accesibilidad a los servicios públicos de Andalucía.....	744
<i>Cejudo García, Eugenio; Cañete Pérez, José Antonio y Nieto Calmaestra, José Antonio</i>	
Estudios de género en la geografía española: un análisis bibliográfico de publicaciones en revistas científicas (2015-2024)	753
<i>Egea-Hernández, María; Maroto-Martos, Juan Carlos y Pinos-Navarrete, Aida</i>	
Geografías de la transición al vehículo eléctrico (ve): redes de recarga, operadores y cadenas del valor en España	760
<i>Ferloni, Andrea</i>	
Los números del envejecimiento demográfico en Portugal	768
<i>Galvão Praça, Lídia</i>	
Tendencias demográficas y cambio global. ¿Tenemos los datos necesarios para su estudio?	774
<i>García Coll, Arlinda</i>	

La diferenciación espacial y temporal de la dinámica de la población de las Islas Canarias	781
<i>García Rodríguez, José-León</i>	
El equipaje del viaje de la tradición azucarera de Motril (España) a Nova Granada (Brasil)...	789
<i>Gustavo Ríos, Luis; Ramírez García, Susana y Alves Dos Santos, Roselí</i>	
Entornos rurales amigables: estrategias para el fomento del envejecimiento activo	795
<i>Ley García, Lucía y Mohíno Sanz, Inmaculada</i>	
Contribución de la población extranjera al Padrón de habitantes de Castilla y León	802
<i>Martín Jiménez, María Isabel</i>	
Cine y migraciones en el mundo rural. Un análisis diacrónico a través del discurso ficcional	808
<i>Martínez-Puche, Antonio y Martínez-Puche, Salvador</i>	
Cambios y tendencias en la migración irregular por vía marítima a Canarias (2019-2024)....	814
<i>Mesa-Pérez, Carmelo Ulises y Parreño-Castellano, Juan Manuel</i>	
Permanencias y cambios recientes en las dinámicas geo-demográficas y socio-territoriales en el Alto Tormes (Sierras de Gredos, Ávila, España).....	821
<i>Moreno Arriba, Jesús</i>	
Análisis de los cambios demográficos en Andalucía durante 2021 a partir de datos de telefonía móvil.....	828
<i>Osorio Arjona, Joaquín</i>	
Cartografía digital y análisis geoestadístico multivariante para abordar el reto demográfico: tipificación territorial de la provincia de Huesca.....	835
<i>Postigo Vidal, Raúl; Crespo Pérez, Rodrigo y López Escolano, Carlos</i>	
Los hogares de población extranjera en Canarias (1991-2021).....	841
<i>Rodríguez-Rodríguez, Mercedes Ángeles y Domínguez-Mujica, Josefina</i>	
Marcas territoriales en espacios protegidos. La situación en España y análisis de evolución de un caso de estudio	848
<i>Rodríguez-Soler, Rocío y Voth, Andreas</i>	

La pandemia del COVID-19 en el mundo rural andaluz: balance de los cambios residenciales acaecidos.....	855
<i>Ruiz Moya, Noelia; Cejudo García, Eugenio; Navarro Valverde, Francisco Antonio y Cañete Pérez, José Antonio</i>	
La despoblación y las migraciones en España: análisis cartográfico y socio-territorial a través del Atlas Nacional.....	861
<i>Vera Trujillo, Sergio</i>	
Narrativas sobre envejecimiento, longevidad y despoblación en áreas rurales. Un análisis de políticas públicas y medios de comunicación	869
<i>Vercher Savall, Néstor; Pla-Bañuls, Jaume y Bellés Monserrat, Sergio</i>	
SISTEMAS DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	
Percepciones de la movilidad autónoma de chicas adolescentes. El caso de la Font D'en Fargues en Barcelona	877
<i>Andrés-Argomedo, David; Cebollada, Ángel y Ortiz, Anna</i>	
Dinámicas de género en los espacios costeros: el caso de las playas de Cataluña y Gran Canaria	883
<i>Bombana, Briana; Peña-Alonso, Carolina y Naranjo Almeida, María Lorena</i>	
Proximidad y nodos de transporte: percepciones desde la periferia urbana en Cáceres, España.....	890
<i>Cáceres- Merino, José; García García, Marta y Coloma, Juan Francisco</i>	
Diferencias sociodemográficas en la evolución de la movilidad urbana aplicando telefonía móvil a la región metropolitana de Madrid.....	891
<i>Cara-Santana, Yeray; Moya-Gómez, Borja y García-Palomares, Juan Carlos</i>	
Evolución de la movilidad en vehículo privado en la región metropolitana de Barcelona (2004 – 2023)	898
<i>Cebollada, Ángel; Vera, Ana y André-Argomedo, David</i>	
Gestión de la movilidad turística en Barcelona: retos, estrategias y perspectivas de los diferentes agentes territoriales	904
<i>Cerino, Willian; Arias-Sans, Albert; Benages-Albert, Marta y Gutiérrez, Aarón</i>	

Disposición para adoptar la movilidad como servicio (MAAS) en Madrid.....	910
<i>Condeço-Melhorado, Ana y Bas Vicente, Javier</i>	
Estrategias de branding y citymarketing en grandes aeropuertos internacionales. ¿Hacia una nueva concepción de estas infraestructuras?	918
<i>Díez-Pisonero, Roberto; Gago García, Cándida y Luengo Cartagena, Álvaro</i>	
La última milla logística en la ciudad de Madrid. Análisis espacial de los puntos de entrega de paquetería	926
<i>García-Álvarez, David y Mendoza De Miguel, Sofía</i>	
Spatial Analysis of EU rural areas' accessibility and connectivity.....	933
<i>González-Relaño, Reyes Manuela y Cavalieri, Benedetta</i>	
Caída de la demanda con la distancia y el tiempo de respuesta de los servicios policiales: estudio de caso de la provincia de Cáceres	934
<i>Gutiérrez Gallego, José Antonio; Rufo Rey, Miguel Ángel; Ortiz García, Jordi y Castro Serrano, José</i>	
Cobertura territorial del empleo en Extremadura: impacto de la infraestructura y la proximidad geográfica en la equidad socioeconómica.....	940
<i>Horcajo Romo, Ana Isabel; Gutiérrez Gallego, José Antonio y Pérez Pintor, José Manuel</i>	
Accesibilidad aeroportuaria y competitividad territorial en la era de la movilidad global	946
<i>Luengo Cartagena, Álvaro; Díez-Pisonero, Roberto y Saíñz Saíñz, David</i>	
Accesibilidad a servicios sanitarios en entornos rurales: una comparativa de las áreas de salud en Castilla-La Mancha	953
<i>Martínez Sánchez-Mateos, Héctor S. y Ruíz Pulpón, Ángel Raúl</i>	
Assessing car dependency in mountain regions. The case study of a Catalan Mid Mountain Area.....	960
<i>Miravet, Daniel y Gutiérrez, Aaron</i>	
Itinerarios peatonales accesibles en el entorno del Campus Universitario de Cáceres	961
<i>Morgado López, Sofía y Saumell, Jaime</i>	

Comportamiento espacial del consumidor: diferencias por género, edad y grupo socioeconómico. El caso de Madrid	967
<i>De las Obras-Loscertales, Julia; Zagheni, Emilio; Perotta, Daniela; Hernández Martín-Caro, María Soledad; García Palomares, Juan Carlos y Gutiérrez Puebla, Javier</i>	
Análisis de las medidas contempladas en las políticas públicas para la implantación de soluciones sostenibles de micrológica en la región metropolitana de Madrid	968
<i>Pascual Torres, Raquel y Alonso Ramos, Andrea</i>	
Logística y cooperación transfronteriza: retos y oportunidades para la Eurociudad Badajoz-Elvas-Campo Maior	975
<i>Pérez Pintor, José Manuel y Garrinhas, Joao</i>	
El ferrocarril en áreas rurales ante la encrucijada: el caso de la línea 310 (Madrid-Cuenca-Valencia)	982
<i>Plaza Tabasco, Julio; Santos Sánchez, Cristina y Martínez Sánchez-Mateos, Héctor S.</i>	
La digitalización ante la peatonalidad de la retail-less city. El caso de estudio de Barcelona	989
<i>Saltó Calvet, Jofre y Frago Clols, Lluís</i>	
Dos lados del ferrocarril: diferencia, desigualdad y segregación socioespacial en Valladolid – ES	997
<i>Sátyro Maia, Doralice; Santos y Ganges, Luis y Soria Cáceres, Carlos Hugo</i>	
Análisis de los desplazamientos urbanos y metropolitanos en una ciudad de tamaño medio: Palma	1004
<i>Seguí Pons, Joana M. y Ruíz Pérez, Maurici</i>	
El papel de EuroVelo y las Rutas Jacobeas en la Península Ibérica como vectores para una movilidad más sostenible.....	1012
<i>Ventura Fernández, Jesús y Quetglas Lull, Llorenç</i>	
TURISMO: DESAFÍOS Y FUTUROS DE UNA REALIDAD EN CAMBIO	
Distribución y tipología de las experiencias turísticas en Madrid: ¿turismo creativo y sostenible o innovación del producto turístico?	1019
<i>Acero Argüelles, Beatriz</i>	

La turistización a la conquista de las periferias urbanas del sur de Madrid. Usera y Villaverde.....	1027
<i>Aliaga De Miguel, Héctor Manuel; García Hernández, María y De La Calle Vaquero, Manuel</i>	
El auge de las terrazas en altura en las principales ciudades turísticas españolas	1033
<i>Babinger, Frank; Serrano Cambroner, Milagros y Sánchez-Arcediano, Sandra</i>	
El (no) derecho a la ciudad en los discursos sobre la turistificación en una gran ciudad.....	1039
<i>Barrado-Timón, Diego A.; Fernández-Arroyo López-Manzanares, Alfonso y Hidalgo-Giralt, Carmen</i>	
Turismo en áreas rurales y gobernanza territorial-ambiental en el contexto de cambio global. Un ejemplo en la Comuna de Hualaihué, región de Los Lagos, Chile	1046
<i>Barría Meneses, Jessica Araceli</i>	
Valorización y desafíos para el patrimonio industrial y su aprovechamiento turístico en Castilla-la Mancha (España)	1055
<i>Cañizares Ruiz, M. Carmen y Ruíz Pulpón, Ángel</i>	
Espacios libres públicos de la turistificación	1062
<i>Capdepón Frías, Margarita; Müller, Nora; Fuster Uguet, Marc y Blázquez-Salom, Macià</i>	
Estimación económica del enoturismo en la Depresión del Ebro.....	1067
<i>Climent-López, Eugenio</i>	
Turismo de senderismo y acción climática en destinos de montaña. El caso de una ruta circular en el Pirineo Catalán	1074
<i>Cors- Iglesias, Martí; Gómez Martín, M^a Belén y Armesto-López, Xosé</i>	
Los efectos de la turistificación comercial y la banalización en el valor patrimonial de la Plaza Mayor de Madrid.....	1080
<i>De La Calle Vaquero, Manuel y Mínguez, Carmen</i>	
Dinámicas turísticas Pos-Covid en paisajes culturales insulares: estudio preliminar en Mallorca y Gran Canaria.....	1087
<i>Del Pino Ojeda Naranjo, Wendy; Coll Ramis, Miguel Ángel; Del Pino Rodríguez Socorro, María y Romero Martín, Lidia Esther</i>	
De la turistificación a la esperanza: una propuesta de análisis para Barcelona.....	1093
<i>Díaz-Soria, Inmaculada; Blanco Romero, Asunción y Cánoves Valiente, Gemma</i>	

Geoturismo urbano en ciudades pequeñas Patrimonio Mundial: San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, España.....	1099
<i>Dóniz Páez, Javier; Pérez Pérez, Josué; Suárez Francisco, Samuel; Leal Moreno, Victoria y Pica, Alessia</i>	
La necesaria reconversión del turismo de masas: análisis de las propuestas del Fòrum de la Societat Civil de Mallorca	1106
<i>Escudero-Gómez, Luis Alfonso y Coll Ramis, Miguel Ángel</i>	
Las organizaciones sin fines de lucro como dinamizadores de innovación inclusiva para el turismo sostenible y regenerativo.....	1111
<i>Espejo Paredes, Mirian Patricia</i>	
Analizando la adaptación al cambio climático de los destinos turísticos urbanos españoles a través de sus planes.....	1119
<i>Femenia-Serra, Francisco; Pousa-Unanue, Aitziber y Alzua-Sorzabal, Aurkene</i>	
Reconversión de enclaves turísticos e inversión del impuesto de turismo sostenible	1126
<i>Fuster Uguet, Marc; Blázquez-Salom, Macià y Müller, Nora</i>	
Turismo creativo en entornos urbanos: ¿ilusión posmoderna o autenticidad renovada?	1132
<i>Gago García, Cándida y Díez Pisonero, Roberto</i>	
Viviendas de uso turístico en Salamanca: desafíos y oportunidades para la gestión en una ciudad patrimonial.....	1139
<i>García Malagón, Belén y Hortelano Mínguez, Luis Alfonso</i>	
Turismo sostenible: caminando hacia un futuro responsable con los ODS	1146
<i>García Marín, Ramón; Giménez García, Rubén; Ruíz Álvarez, Víctor y Espejo Marín, Cayetano</i>	
Las políticas públicas en materia de enoturismo en Castilla y León	1153
<i>García Velasco, Miguel Ángel y Fernández Portela, Julio</i>	
Nuevas experiencias turísticas asociadas al pasado alfarero del barrio de Triana (Sevilla).....	1160
<i>Gavira Narváez, Antonio y Ventura Fernández, Jesús</i>	
El papel del turismo en la transformación de la Raya hispano-lusa en Castilla y León	1167
<i>Hortelano Mínguez, Luis Alfonso; Wei Li, Gabriel y Mansvelt Beck, Jan</i>	

Análisis de la percepción de actores turísticos ante situaciones de cambio en un destino de interior apoyado en la calidad de sus paisajes.....	1174
<i>Ibarra, Paloma y Rabanaque, Isabel</i>	
La estructura organizativa turística municipal en la provincia de Barcelona	1183
<i>Imbert-Bouchard Ribera, Daniel; Guitart Casalderrey, Núria y Rodeja Coloma, Marta</i>	
Retos y adaptaciones de la oferta turística ante el cambio climático en Catalunya: un análisis cualitativo de tres casos representativos	1189
<i>Imbert-Bouchard Ribera, Daniel; Leal Londoño, María Del Pilar y Ridolfi, Elena</i>	
Territorio y enoturismo. Análisis exploratorio de experiencias turísticas gastronómicas en la Comunidad Valenciana.....	1195
<i>Jiménez Rodríguez, Arturo; Rico Cánovas, Elisa y Baños Castiñeira, Carlos</i>	
Evolución reciente y análisis de la actividad turística en Castilla-La Mancha	1201
<i>Jover-Martí, Francisco Javier y García Moreno, Alberto</i>	
Participación ciudadana y sostenibilidad de destinos turísticos en el marco de las agendas urbanas	1208
<i>Ledesma González, Oswaldo y Hernández Hernández, Jesús Francisco</i>	
Turismo: saturación de destinos urbanos. El caso del centro histórico de Málaga	1215
<i>López Padilla, María Dolores</i>	
Turismo y shopping. Los patrones de consumo de los turistas chinos en la era post-covid-19 en Barcelona	1222
<i>Liu, Yushu y Sánchez Aguilera, Dolores</i>	
Potencial turístico frente al cambio climático. El caso andaluz.....	1229
<i>Maestro, María; Chica Ruiz, Juan Adolfo; Arcila Garrido, Manuel; De Andrés García, María; Ramírez-Guerrero, Gema; García-Onetti, Javier y Gasalla López, Beatriz</i>	
Lockers y consignas en Barcelona: análisis espacial de los servicios de equipaje en una ciudad turistificada	1234
<i>Mendoza De Miguel, Sofía y García-Álvarez, David</i>	
La playa de la colonia en Águilas (Murcia), el caso de un espacio turístico en expansión	1241
<i>Morales Yago, Francisco José; Jurado Almonte, José Manuel y Cuesta Aguilar, María José</i>	

Del colapso a la recuperación: análisis espaciotemporal de la evolución de las pernoctaciones turísticas en España (2019-2023)	1248
<i>Muñoz-Ramon, Júlía; Coll-Ramis, Miquel Àngel; Petrus Bey, Joana María y Reus-Pons, Matías</i>	
Apego al lugar de los residentes locales en los espacios turísticos	1254
<i>Nunzi, Nicole; Sánchez-González, Diego y Sarno, Emilia</i>	
Pobreza e inmigración: la consolidación de áreas urbanas desfavorecidas en ciudades medias españolas.....	1261
<i>Ordás del Corral, Javier y López González, Alejandro</i>	
Expectativas, acceso y localización de la vivienda de los migrantes altamente cualificados: el caso de Barcelona.....	1267
<i>Orozco Martínez, Carolina; Rosa, Brian; López-Gay, Antonio y Gil-Alonso, Fernando</i>	
Excursionismo turistificador: impacto en el comercio del centro histórico de Guimarães (Portugal).....	1273
<i>Ortiz García, Cristian David; Brasil, Catarina y Sarmiento, João</i>	
El papel de la movilidad turística en la planificación territorial: el caso del Camp de Tarragona..	1280
<i>Paez Gil, Sandra; Delclòs-Alió, Xavier y Gutiérrez Palomero, Aaron</i>	
El impacto de la turistificación en la actividad comercial. El caso del barrio de Chueca (Madrid)	1286
<i>Palacios García, Antonio; Fernández-Arroyo López-Manzanares, Alfonso; Martínez Vicencio, Karen y Vallina Rodríguez, Alejandro</i>	
Fragmentación administrativa y resiliencia territorial: un estudio sobre gobernanza turística multinivel en el delta del Ebre.....	1293
<i>Pastor Alcaraz, Ana y Paulino, Isabel</i>	
Planificación territorial turística y overtourism en destinos litorales: Sanxenxo (Galicia)	1298
<i>Patíño Romarís, Carlos Alberto</i>	
Turismo termal y mujer rural: ¿Posibles sinergias para el desarrollo local?	1305
<i>Pinos-Navarrete, Aida; Egea-Hernández, María y Maroto-Martos, Juan Carlos</i>	
Del conocimiento a la acción: integrando la huella de carbono en la gestión estratégica de destinos urbanos	1311
<i>Pousa-Unanue, Aitziber; Alzua-Sorzabal, Aurkene y Femenia-Serra, Francisco</i>	

Redefiniendo el turismo: nuevas metodologías y fuentes de datos en la medición de la ocupación turística en Extremadura.....	1318
<i>Ríos Rodríguez, Nerea; Nieto Masot, Ana y Cárdenas Alonso, Gema</i>	
Impacto del turismo rural en Medina Sidonia (Cádiz). Patrones espaciales y accesibilidad a la vivienda.....	1325
<i>Rodríguez-Pérez De Arenaza, Daniel</i>	
La acción pública reciente en materia de turismo y patrimonio en un destino turístico insular sostenible (La Gomera, Islas Canarias).....	1332
<i>Del Pino Rodríguez Socorro, María; Romero Martín, Lidia Esther y Del Pino Ojeda Naranjo, Wendy</i>	
Aproximación metodológica al análisis y medición de la turistificación comercial en los centros urbanos. Aplicación al caso de Sevilla.....	1339
<i>Ruiz Romera, Andrea; Villar Lama, Arsenio y Fernández Tabales, Alfonso</i>	
Mujeres de la generación digital, divulgación de los valores territoriales y su papel en el turismo.....	1344
<i>Salamaña Serra, Isabel y Baylina Ferré, Mireia</i>	
Derivas geográficas y geopolíticas de la gestación subrogada en el turismo reproductivo.....	1351
<i>Santos Sánchez, Cristina</i>	
Espacio urbano y desafío turístico: indicadores socioculturales y económicos para Gijón.....	1358
<i>Sevilla Álvarez, Juan; Suárez Rodríguez, Alfonso; Herrera Arenas, Daniel y Rodríguez Pérez, Carmen</i>	
Mecanismos de anticipación ante posibles impactos del turismo: canalizar la preocupación local.....	1365
<i>Troitiño Torralba, Libertad y Albarrán Periañez, José David</i>	
Análisis de la capacidad de carga del área recreativa de las presillas de Rascafría (Madrid).....	1373
<i>Troitiño Torralba, Libertad; Villar Navascués, Rubén Alejandro y Mendoza De Miguel, Sofía</i>	
Crisis y estrategias de adaptación de los destinos turísticos españoles: análisis del discurso mediático (2021-2024).....	1379
<i>Villar Navascués, Rubén; Diaz Soria, Inmaculada; Mínguez García, Carmen; García Hernández, María y Blanco Romero, Asunción</i>	

DEL COLAPSO A LA RECUPERACIÓN: ANÁLISIS ESPACIOTEMPORAL DE LA EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES TURÍSTICAS EN ESPAÑA (2019-2023)

JÚLIA MUÑOZ-RAMON¹

MIQUEL ÀNGEL COLL-RAMIS²

JOANA MARIA PETRUS BEY³

MATIAS REUS-PONS⁴

¹Filiación institucional: Departamento de Geografía, Grupo de Estudios Demográficos, Económicos y Turísticos (GEDETUR). Universitat de les Illes Balears, Cra. de Valldemossa, km 7,5 - 07122 Palma (Illes Balears, ES). julia.munoz1@estudiant.uib.es, <https://orcid.org/0009-0000-8017-5924>

²Filiación institucional: Departamento de Geografía, Grupo de Estudios Demográficos, Económicos y Turísticos (GEDETUR). Universitat de les Illes Balears, Cra. de Valldemossa, km 7,5 - 07122 Palma (Illes Balears, ES). miquelangel.coll@uib.es, <https://orcid.org/0000-0002-8485-8789>

³Filiación institucional: Departamento de Geografía, Grupo de Estudios Demográficos, Económicos y Turísticos (GEDETUR). Universitat de les Illes Balears, Cra. de Valldemossa, km 7,5 - 07122 Palma (Illes Balears, ES). joana.petrus@uib.es, <https://orcid.org/0000-0001-8795-5931>

⁴Filiación institucional: Departamento de Geografía, Grupo de Estudios Demográficos, Económicos y Turísticos (GEDETUR). Universitat de les Illes Balears, Cra. de Valldemossa, km 7,5 - 07122 Palma (Illes Balears, ES). matias.reus@uib.es, <https://orcid.org/0000-0002-1778-648X>

Abstract: The COVID-19 pandemic caused an unprecedented shock on the economy and the movement of people on a global scale. Tourism, which represented 12,4% of the GDP of Spain in 2019, was one of the most negatively affected economic sectors by the pandemic. Nevertheless, from 2021, the easing of restrictions enabled a gradual recovery of the sector. Previous studies have analysed the impact of the pandemic on tourism at a regional level. This study contributes to the scientific knowledge by adopting a large-scale geographic approach and by focusing on the recovery of the sector. We used data on hotel and non-hotel establishment occupancy levels from 2019 to 2023. Preliminary results highlight that seven tourist destinations hold more than half of all overnight stays in Spain: Mallorca, Barcelona, Tenerife, Gran Canaria, Costa del Sol, Costa Blanca, and Madrid. Mallorca was the tourist destination that experienced the largest recovery in terms of overnight stays from 2020 to 2023 (+954%). However, other tourist destinations that had a smaller impact during the pandemic, such as Costa da Morte, presented levels of overnight stays in 2023 much larger than those of 2019 (+15%). While tourism has recovered in most tourist destinations, some areas, such as la Palma (-34%), presented by 2023 lower levels of overnight stays than in 2019. This study provides a detailed spatiotemporal analysis of the process of tourism recovery after the COVID-19 pandemic in Spain, thus providing relevant information for planning and management of tourism in a post-pandemic context.

Keywords: Tourism recovery; COVID-19 impact; Spain; hotel occupancy; spatiotemporal analysis; post-pandemic.

1. Introducción

La pandemia de COVID-19 comenzó en Wuhan (China) a finales de 2019 y, debido al elevado movimiento de personas a nivel global en la actualidad, se propagó rápidamente por el resto del mundo en apenas unos meses. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el año 2021 se registraron más de 61 millones de contagios y alrededor de 1,5 millones de fallecimientos en todo el mundo (OMT, 2019).

Progresivamente, los gobiernos fueron tomando medidas con el objetivo de limitar los contagios, lo que supuso una serie de restricciones a los derechos de los ciudadanos. Entre las medidas tomadas, destacan las restricciones a la movilidad personal y el cese de la mayoría de las actividades económicas (Haug et al., 2020). Así pues, la pandemia causó un colapso a nivel mundial en prácticamente todos los sectores económicos (Priya et al., 2021). El sector turístico fue uno de los más perjudicados por la pandemia, ya que depende directamente del desplazamiento de personas, tanto a nivel nacional como internacional; en 2020, este sector experimentó una pérdida de al menos 4,5 miles de millones de dólares a nivel mundial (Gago-García et al. 2021). Según datos de la Organización mundial del turismo, el turismo internacional sufrió en 2020 su peor año registrado, con una disminución del 74% en las llegadas internacionales en comparación con el año anterior, lo que equivale a mil millones menos de llegadas (OMT, 2021).

El primer caso de COVID-19 registrado en España fue confirmado el 31 de enero de 2020 en La Gomera. Dos meses después, el día 14 de marzo, el gobierno español, ante la situación de emergencia, declaró el estado de alarma y, a partir de aquí, decretó el cierre de fronteras, el confinamiento domiciliario y la limitación a la circulación de los residentes (Cobarsí et al. 2022). Esto supuso el cierre de establecimientos de ocio, culturales y turísticos, además de los desplazamientos de carácter laboral, excepto en el caso de las actividades consideradas como 'esenciales' (IGN, 2020; Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2020).

Al igual que a nivel mundial, el sector turístico en España fue uno de los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19. España era, en 2019, el segundo destino turístico más importante del mundo por detrás de Francia, con más de 83 millones de turistas internacionales (OMT, 2019). En marzo de 2020, además de las restricciones a la movilidad interna e internacional ya comentadas, el Gobierno español estableció la suspensión de la apertura al público de todos los establecimientos de alojamiento turístico en España, incluidos hoteles, alojamientos extrahoteleros, viviendas de uso turístico (VUT) y apartamentos turísticos, contemplando así una suspensión generalizada de la actividad turística en todo el territorio nacional (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2020). Debido a estos motivos, el número de turistas internacionales en España en 2020 se redujo hasta los 19 millones (OMT, 2020).

Tras unos primeros meses de 2020 muy duros, el Gobierno de España implementó un plan de desescalada por fases que, progresivamente, permitió la reapertura del sector turístico. Inicialmente, se fueron diluyendo las restricciones a la movilidad entre Comunidades Autónomas en función de las condiciones epidemiológicas. Ya en julio de 2020, la introducción del Certificado COVID Digital de la UE facilitó la reactivación de la movilidad dentro del espacio Schengen. Sin embargo, las restricciones a la movilidad para los turistas británicos se mantuvieron durante buena parte del verano (UNWTO, 2021). A partir de 2021, el turismo comenzó a recuperarse progresivamente; los más

de 31 millones de turistas internacionales que recibió España (OMT, 2021) supusieron un incremento importante respecto a las cifras de 2020, pero muy alejado todavía de los niveles en 2019.

Además, el turismo, en sus diversas modalidades, representa un pilar fundamental de la economía española, tanto en términos de ingresos como en términos de empleo. En 2019, el turismo supuso el 12,4% del Producto Interior Bruto (PIB) y generó cerca del 13% del empleo en el país (Ríos et al. 2022). Por este motivo, los impactos de la pandemia sobre el turismo se vieron trasladados tanto a empresas como a miles de familias que dependían de este sector económico. Así pues, es esencial comprender el proceso de recesión y recuperación turística, sus causas y consecuencias para poder gestionar mejor los posibles impactos sociales de potenciales futuras crisis sanitarias.

Los estudios previos que han analizado los impactos de la pandemia de COVID-19 sobre el turismo en España se han centrado principalmente en el período 2019-2021. Sin embargo, la recuperación del turismo hasta 2021 fue muy limitada, por lo que resultaría de interés analizar la recuperación del turismo más allá de 2021. Por otro lado, la mayoría de estos estudios previos han analizado las variaciones en el número de turistas entre Comunidades Autónomas (Moreno-Luna et al., 2021; Ríos et al., 2022; Mendieta-Aragón, 2022). Otros de estos estudios se han focalizado en una escala mayor, a nivel municipal (Gago-García et al., 2021; Méndez Monteserín, 2023). Un único estudio se centró en una escala de análisis intermedia, las zonas turísticas, si bien el estudio se restringe a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (Coll-Ramis et al., 2024). Sin embargo, ningún estudio ha analizado el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre el turismo y su posterior recuperación a una escala regional intermedia entre la municipal y la provincial o autonómica para el conjunto de España.

Así pues, el objetivo de este estudio es analizar el impacto de la pandemia de COVID-19 y el proceso de recuperación del turismo en España a una escala intermedia (destinos turísticos). Además, se examina si existen diferencias en el impacto y la recuperación del turismo en función de la tipología de destino y del mercado turístico.

2. Materiales, datos y métodos

Este estudio realiza un análisis espaciotemporal detallado de las variaciones de las pernoctaciones turísticas durante el período 2019-2023, lo que nos permite analizar tanto el impacto del COVID-19 sobre el turismo, como la recuperación de este sector tras la pandemia. Los datos sobre pernoctaciones turísticas se han obtenido a partir de la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de las pernoctaciones turísticas en hoteles los datos provienen de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE, 2025a), mientras que los datos sobre las pernoctaciones en apartamentos turísticos derivan de la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (INE, 2025b).

El estudio se plantea a una escala intermedia entre el municipio y la provincia, que denominaremos destino turístico. Para definir estos destinos, se ha partido de la clasificación del INE sobre zonas y puntos turísticos en España. Se han seleccionado únicamente aquellas zonas y puntos turísticos para los que se dispone de información sobre las pernoctaciones para cada uno de los años del periodo de análisis (2019-2023).

3. Resultados

Figura 1. Caída relativa (%) de las pernoctaciones en destinos turísticos, 2019-2020

Fuente: [Elaboración propia con datos extraídos de INE]

Los resultados preliminares nos muestran que los siete destinos turísticos más visitados acumulan más de la mitad de las pernoctaciones totales en España (218 millones): Mallorca, Costa de Barcelona, Tenerife, Gran Canaria, Costa del Sol, Costa Blanca y Madrid. Estos siete destinos experimentaron todas ellas caídas en el número de pernoctaciones superiores al 65% durante 2020 (Figura 1). De hecho, Mallorca fue el destino turístico que experimentó una mayor disminución en el número de pernoctaciones (-90,5%). Sin embargo, otros destinos de sol y playa también experimentaron fuertes caídas (superiores al 80%) en el sector turístico durante la pandemia, tales como Ibiza y Formentera, Costa Dorada o Menorca. En contraste, los destinos turísticos de montaña, tales como el Pirineo Vasco, el Pirineo Aragonés o el Pirineo Catalán, tendieron a experimentar menores descensos en el número de pernoctaciones.

Figura 2. Recuperación relativa (%) de las pernoctaciones en destinos turísticos, 2020-2023

Fuente: [Elaboración propia con datos extraídos de INE]

Mallorca (Figura 2) destaca también por ser el destino con la mayor recuperación turística entre 2020 y 2023 (+953%). En general, los destinos que habían experimentado un mayor impacto durante la pandemia fueron también aquellos que mostraron unas tasas relativas de recuperación más elevadas. Sin embargo, algunos destinos que no habían experimentado un impacto relativamente elevado durante la pandemia, sí que experimentaron recuperaciones relativamente elevadas; por este motivo, estos destinos mostraban los mayores crecimientos acumulados en el número de pernoctaciones entre 2019 y 2023: Costa de Bizkaia (+20,0%), Costa da Morte (+14,7%) y Sevilla (+13,5%). El Pirineo Vasco, a pesar de experimentar una recuperación moderada, muestra un crecimiento acumulado también elevado (+14,2%), ya que fue uno de los destinos menos afectados durante la pandemia. Finalmente, destaca también el caso de la Palma, que presentaba unos niveles de pernoctaciones turísticas en 2023 muy inferiores a los de 2019 (-34%).

4. Conclusiones

El análisis preliminar de las pernoctaciones en hoteles y establecimientos extrahoteleros en un contexto de pandemia muestra que la recuperación del sector turístico ha sido desigual en función de la localización. Los destinos turísticos de sol y playa, encabezados por la isla de Mallorca, tendieron a experimentar los mayores impactos durante la pandemia, y también las mayores recuperaciones tras la misma. Sin embargo, algunos destinos turísticos de la costa atlántica y de montaña presentaron un crecimiento turístico superior al final del periodo de estudio, debido a que el impacto de la pandemia en estas zonas fue más moderado. Si bien la mayoría de los destinos analizados habían recuperado en 2023 unos niveles turísticos similares a los de 2019, éste no fue el caso de la isla de la Palma, probablemente debido a la catástrofe natural de 2021. Los resultados de este estudio proporcionan información relevante para la planificación y gestión del turismo en un contexto de postpandemia con el objetivo de facilitar la adaptación y la resiliencia ante posibles crisis futuras.

5. Referencias bibliográficas

- Cobarsí Morales, J., Calvet Liñan, L., y Segundo Martín, E. (2022). Muertes por COVID-19 en España durante la 'primera ola': Datos cuantitativos y su tratamiento periodístico. *Revista General de Información y Documentación*, 32(1), 61–91. <https://doi.org/10.5209/rgid.82948>
- Coll Ramis, M. À., Seguí Llinàs, M., Petrus Bey, J. M., Pons Esteva, A., y Reus-Pons, M. (2024). Análisis espacial del impacto de la Covid-19 sobre el alojamiento hotelero de las Islas Baleares. En: Vázquez Varela, C.; Aparicio Guerrero, A.E.; Martínez Navarro, J.M; Montero Álvarez, J.A. (Coord.) *El turismo, entre la recuperación y la transformación en un mundo pos-COVID: miradas desde la Geografía* (pp. 759–774). Tirant lo Blanc. ISBN: 9788411831956.
- Fernández Alles, M. T. (2020). El impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en el sector turístico español. *Desarrollo, Economía y Sociedad*, 9(1), 36-42. <https://doi.org/10.38017/23228040.655>
- Gago-García, C., González-Relaño, R., Serrano Cambronero, M., y Babinger, F. (2021). Impact of the Covid-19 crisis on labor in the tourism sector in Spain: Territorial and gender perspectives. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (91). <https://doi.org/10.21138/bage.3162>
- Haug, N., Geyrhofer, L., Londei, A., Dervic, E., Desvars-Larrive, A., Loreto, V., Pinior, B., Thurner, S., y Klimek, P. (2020). Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions. *Nature human behaviour*, 4(12), 1303-1312.
- Instituto Nacional de Estadística. (2025). *Encuesta de ocupación hotelera*. <http://bit.ly/468vUD1>

- Instituto Nacional de Estadística. (2025). *Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos*. <http://bit.ly/44jM7D6>
- Instituto Geográfico Nacional. (2020). Origen y difusión de la pandemia en el mundo. En *Atlas Nacional de España*. https://atlasnacional.ign.es/wane/Origen_y_difusi%C3%B3n_de_la_pandemia_en_el_mundo
- Méndez Guitérrez del Valle, R., y Monteserín Abella, O. (2023). *Inland tourism and pandemic in Spain: from collapse to asymmetric resilience. An analysis of hotel occupancy*. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (99). <https://doi.org/10.21138/bage.3432>
- Mendieta-Aragón, A. (2022). *Efectos de la COVID-19 en el sector turístico de la Unión Europea: Análisis económico para el caso de España*. Universidad Nacional de Educación a Distancia. <http://bit.ly/4ncasmZ>
- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (2020, marzo 19). Informe sobre cuestiones aclaratorias respecto de la aplicación de la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico. <http://bit.ly/4ersa1j>
- Ministerio de Trabajo y Economía Social. (2020). Lista de actividades esenciales. https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/lista_actividades_esenciales.pdf
- Moreno, L., Sánchez-Oro Sánchez, M., Robina Ramírez, R., y Castro Serrano, J. (2021). Tourism and sustainability in times of COVID-19: The case of Spain. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4),1859. <https://doi.org/10.3390/ijerph18041859>
- Navarro Rubio, M. D., Baquero Úbeda, J. L., Bosque García, A. M., Alfonso Zamora, S., y Lorenzo Garmendia, A. (2021). Impacto de la pandemia por COVID-19: El punto de vista de las asociaciones de pacientes. *Journal of Healthcare Quality Research*, 36(6), 355–362. <https://doi.org/10.1016/j.jhqr.2021.05.003>
- Organización Mundial del Turismo (2019). *Panorama del turismo internacional*, (edición 2019). <https://doi.org/10.18111/9789284421237>
- Organización Mundial del Turismo (2020). *Evaluación del impacto de la COVID-19 en el turismo internacional*. <https://www.unwto.org/es/evaluacion-del-impacto-de-la-covid-19-en-el-turismo-internacional>
- Organización Mundial del Turismo. (2021, 28 de enero). *2020: el peor año de la historia del turismo con mil millones menos de llegadas internacionales*. <http://bit.ly/4ljn8Xf>
- Organización Mundial del Turismo (2025). *La inversión en el sector turístico de América Latina y el Caribe*. ONU Turismo, Madrid. <https://doi.org/10.18111/9789284426003>
- Priya, S. S., Cuce, E., y Sudhakar, K. (2021). A perspective of COVID 19 impact on global economy, energy and environment. *International Journal of Sustainable Engineering*, 14(6), 1290-1305. <https://doi.org/10.1080/19397038.2021.1964634>
- Ríos Rodríguez, N., Nieto Masot, A., y Cárdenas Alonso, G. (2022). The effects of COVID-19 on the tourism sector in Spain's autonomous communities. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (94). <https://doi.org/10.21138/bage.3279>
- UN World Tourism Organization (2021). *Tourism: From Crisis to Transformation. UNWTO and the COVID-19 Crisis, preliminary version*. <https://doi.org/10.18111/9789284423187>

